

МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Илимий-методикалық журнал

2024

6/3-сан

*Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындагы
Жоқарғы Аттестация Комиссиясы Президиумының
25.10.2007 жыл (№138) қарары менен дизимге алынды*

*Қарақалпақстан Баспа сөз хәм хабар агентлиги тәрепинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге алынды.
№01-044-санлы гуўалық берилген.*

Нөкис

6/3-сан 2024

декабрь

Шөлкемлестіріушілер:

*Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириу Министрлиги,
ӨЗПИИИ Қарақалпақстан филиалы*

**Редактор:
А. Тилегенов**

Редколлегия ағзалары:

Мақсет АЙЫМБЕТОВ	Руқшона ИСРОИЛОВА
Нағмет АЙЫМБЕТОВ	Алима КЕНЖЕБАЕВА
Айтмурат АЛЬНИЯЗОВ	<i>(Тараз, Қазақстан)</i>
Сапардурды АБАЕВ	Джавдод ПЎЛАТОВ
Адхамжон АБДУРАШИТОВ	Ярмухаммат МАДАЛИЕВ
Мавлюда АЧИЛОВА	<i>(Шимкент, Қазақстан)</i>
Азизжан АБДАЗИМОВ	Меруерт ПАЗЫЛОВА
Мусаллам АБДУЖАББАРОВА	Пердебай НАЖИМОВ
Ширин АЛДАШЕВА	Сабит НУРЖАНОВ
Байрамбай ОТЕМУРАТОВ	Захия НАРИМБЕТОВА
Алишер АЛЛАМУРАТОВ	Хушбоқ НОРБЎТАЕВ
Дилшодхўжа АЙТБАЕВ	Азамат НОРБЕКОВ
Интизар АБДИРИМОВА	Хуршида НУРИТДИНОВА
Тўлқин АЛЛАЁРОВ	Алишер НАРМАНОВ
Марифжон АХМЕДОВ	Уролбой МИРСАНОВ
Умида БАҲАДИРОВА	Сафо МАТЧОН
Фархад БАБАШЕВ	Шукурулло МАРДОНОВ
Ботир БОЙМЕТОВ	Абдулхамид МИРЗАЕВ
Гулзода БОЙМУРОДОВА	Камаладин МАТЯКУБОВ
Гулбахар БЕКИМБЕТОВА	Гулзабира БАБАШЕВА
Комил ГУЛЯМОВ	Қалыбай ПРИМБЕТОВ
Роза ГАЙПОВА	Раъно ОРИПОВА
Маманазар ДЖУМАЕВ	Бахтиёр РАХИМОВ
Асқар ДЖУМАШЕВ	Норим РАХМАНОВ
Дилдора ДАВРОНОВА	Муқаддас РАХМАНОВА
Замира ДАУЛЕТМУРАТОВА	Светлана СМИРНОВА
Барлықбай ДАВЛЕТОВ	<i>(Москва, Россия)</i>
Мухтар ЕРМЕКБАЕВ	Мухаббат САЛАЕВА
<i>(Шимкент, Қазақстан)</i>	Гузал СОДИҚОВА
Алишер ЖУМАНОВ	Улбосын СЕЙТЖАНОВА
Гүлнара ЖУМАШЕВА	Даулетназар СЕЙТКАСЫМОВ
Холбой ИБРАГИМОВ	Айдын СУЛТАНОВА
Шохида ИСТАМОВА	Қалбай СЕЙТМУРАТОВ
Умида ИБРАГИМОВА	Қаххор ТУРСУНОВ

Амина ТЕМИРБЕКОВА
Нурзода ТОШЕВА
Куанишбек ТУРЕКЕЕВ
Тажибай УТЕБАЕВ
Саодат ТОШТЕМИРОВА
Амангелди УТЕПБЕРГЕНОВ
Мамбеткерим ҚУДАЙБЕРГЕНОВ
Амангелди КАМАЛОВ
Гўзал ҚУРБОНОВА
Гулмира КАМИЛОВА
Вохид КАРАЕВ
Мохира ҚУВВАТОВА
Шахноза КАДИРОВА
Сарсенбай КАЗАХБАЕВ

Ризамат ШОДИЕВ
Ойбахор ШАМИЕВА
Абдишукур ШОФҚОРОВ
Зафар ЧОРШАНБИЕВ
Рустам ФАЙЗУЛЛАЕВ
Дўстназар ХИММАТАЛИЕВ
Тармиза ХУРВАЛИЕВА
Умид ХОДЖАМҚУЛОВ
Жавлонбек ХУДОЙБЕРГЕНОВ
Мухаббат ХУДОЁРОВА
Гулрухсор ЭРГАШЕВА
Гавхар ЭШЧАНОВА
Қонысбай ЮСУПОВ
Гулора ЮСУПОВА

ТИЛ ҲАМ ӘДЕБИЯТ

Nurimbetova S.K. Filolog talabalarning frazeologik kompetensiyasini tarkibiy qismlarda rivojlantirish	10
Muxtarova M. Tilshunoslikda sharq tillarini o'qitishning nazariy va amaliy ahamiyati	14
Мусурманкулова М.Н. Исконно-русские термины построек и строительного дела	18
Musurmankulova M.N. Position of the term in different spheres	23
Ro'ziyeva M. The role of literary translation studies in english and uzbek literature	29
Xudoyberdiyeva G.Sh. Teaching english through interactive ways	33

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

O'rinova O.O'. Bo'lajak kimyo o'qituvchilarini metapredmetli yondashuv asosida kasbiy faoliyatga metodik tayyorlashning afzalliklari	40
Fayziyeva U.Yu. Inklyuziv ta'limni tashkil etishning psixologik-pedagogik yondashuvlari	44
Махкамова М.Ю., Rasulova N.Үа. Та'лим jarayonida ijodiy mustaqil ishlashning mohiyati va shakllari	49
Aliyev I.T. Pedagogik va malakaviy amaliyotlarni tashkil etish: muammo va echimlar	54
Botirov A.M. Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlarini bajarish faoliyatining metodik jihatlarini	60
Jo'rayeva G.A. Allomalarimiz fikrlari asosida o'quvchilarning tabiiy-ilmiy savodxonligini va tafakkurini rivojlantirish	65
Olloqulova F.U. Ona tili darslarida o'quvchilarning tadqiqotchilik elementlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari	69
Mirzaalimov Avazbek Alisherovich. O'quv-amaliy jarayonlarni raqamli modellashtirishda dasturiy ta'minotlarning o'ziga xos xususiyati	75
Шаюсупова Н.Э. Рақамли қарамликнинг талабалар таълим жараёнига салбий таъсири	81
Камалова Г. Ўқувчиларнинг краетив компетентлигини ривожлантиришда геймификациянинг аҳамияти	86
Umnova M.Q. Talabalarni o'quvchilarning bilishga qiziqishini rivojlantirish faoliyatiga tayyorlash texnologiyasi	90
Оразымбетов Е.К. Қорақалпоқ халқ дostonларидаги ботирларнинг қахрамонликлари мисолида ёшларни ватанпарварликка тарбиялаш	95
Ishonkulov A.K. O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanishi sharoitida informal ta'limning samaradorligi: nazariy tamoyillar va amaliy yechimlar	101
Boymurodova G.T. Pedagogik kouching faoliyatini takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari	108
Turakulov B.N., Xusanova N.B. Talabalarning kreativ qobiliyatini innovatsion rivojlantirishning psixologik omillari	113
Ruzmatova N.Sh. Psixologik farovonlik tushunchasining mazmun-mohiyati	119
Axmadaliev B.S. Oliy ta'lim tizimida tarbiyaviy ishlarni takomillashtirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	122
Sabirova O.Sh. Zamonaviy ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish	127
Aliyev I.T. Ijodiy mustaqil ishlarni tashkil etish ta'lim sifatini ta'minlash omili sifatida	132
Usmonov N.B. Semiotik pedagogikani o'qitish metodikasi	139
Xayrullina P.F. Pedagogik innovatikaning paydo bo'lishi va rivojlanish shart-sharoitlari	144
Атабаева Х.М. Ўқувчиларни инновацион тадқиқотчилик ва техник кўникмаларини танқидий фикрлаш орқали ривожлантириш	149
Лухманов Д.Б. Талабаларда устоз-шогирд аňаналарини кластер усулида такомиллаштириш	155
Suvonkulov A.Z. O'qishdan tashqari ishtar jarayonida bo'lajak tarix o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	162

Toshpo'latova D.B. Talabalarni amaliy pedagogik va boshqaruv faoliyatiga tayyorlash jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	167
Maxmudova F.Sh. Talabalarni kasbiy - pedagogik kompetentligini rivojlantirishning nazariy asoslari	175
Ochilova M.P. Pedagogik antropologiya asosida bo'lajak pedagoglarning nutqiy ravonliklarini oshirish yo'llari	180
Normurodova A.A. Tarbiyaning umumiy metodlari: turlari va usullari	183
Mustafoyev E. Integrativ yondashuv asosida fizika yo'nalishi talabalarining amaliy kompetentligini rivojlantirishning metodik modeli	191
Berdiyeva G.Sh., Omonova B. O'quvchilarida oilaga nisbatan qadriyatli munosabatlarni shakllantirish - psixologik-pedagogik muammo sifatida	199
Muqumova D.I., Shovazova O.A. Zamonaviy pedagogikada sinergetik yondashuv	203
Obidov A.E. Malaka oshirish kurslarida immersiv texnologiyalardan foydalanish ko'nikmasini oshirish	212
Бабашев Ф.А. PR как фактор формирования положительного имиджа высшей образовательной организации	216
Асанов Т.М. Роль ИКТ в развитие зрительной памяти у учащихся в процессе обучения изображения пейзажа	223
Мамаджанова В. Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	227
Bekturganova Z.K. Inter-subject connections in biology and chemistry lessons	236

МИЛЛИЙ ИДЕЯ ХЭМ РУЎХЫЙЛЫҚ ТИЙКАРЛАРЫ, ТАРИЙХ, ФИЛОСОФИЯ

Абаев С., Якубов М. Пединститутта философиялық пәнлер: тарийхы хэм бүгини	242
Базарбаев Р.Ж., Алламуратов А.А. Совет хукиметиниң Қарақалпақстанда алып барған жергиликлестиріу сиясаты	252
Юсупбаев М.Г. «Қарақалпақфильм» киностудиясы тарийхынан	257
Yembergenov A.P. Dunyoviy davlatning tarixiy genezisi va uning namoyon bo'lish shakllari	265
Primbetov K. Talabalarni arxitektura yodgorliklari vositasida ma'naviy tarbiyalash tizimini rivojlantirish	275
Baxriddinov O. J. Sobiq sovet tuzumidan qolgan iqtisodiy meros, mustaqillik yillarida amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar va bozor huquqiy munosabatlarining shakllanishi	280
Бердиев Н.О. Ўлкамизда геология ва кончилик ишлари тарихидан лавҳалар	286
Ismailov T.X. XIX asr ikkinchi yarmida turkistonda maorif tashkil etish masalalari	292

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА

Allambergenov A.J. Internet insan sanasin iyelewi ushin gures maydani	302
Muxammadiyeva D.D. Fizika fanining dolzarb muammolari va ularning kasbiy sohalarga ta'siri	309
Nabiyeva F.O. Elektromagnetizm bo'limining "Joul – Lens qonuni va cho'g'lanma lampalar" mavzusini o'qitish metodikasini takomillashtirish	315
Orinbetov N.T. Raqamli texnologiyalarning ta'limdagi o'rni	323
Mahkamova M.U. Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	331
Saparov O.B. Umumta'lim fanlari o'qituvchilarining malakasini oshirishda va kompetentligini rivojlantirishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish ahamiyati	334
Raximov A.A. Elektron ta'lim tizimida axborot xavfsizligini ta'minlashning nazariy asoslari	339
Okbayeva N.U. Informatika va axborot texnologiyalari fanini axborot-mantiqiy modellashtirish asosida o'qitishni takomillashtirish mazmuni	345
Eshdavlalov F. Informatika fanini o'qitishda pedagogik diagnostika tizimlari va dasturlarini o'rni	352

Saxanova L. Zamonaviy axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo'llash	359
Tursunova G.Q. Kimyoviy jarayonlarga oid masalalar yechishda talabalarning tadqiqotchilik kompetentliklarini takomillashtirish	364
Юлдашева Г.Т., Пономаренко В.П. Использование популярных нейронных сетей ChatGPT, DeepI, Gamma и Gemini для подготовки к занятиям в высших учебных заведениях и саморазвития преподавателей	373

БАСЛАЎШИ КЛАСС, МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ ТӘРБИЯ

Baltabaeva B. Oqiw tapsirmalari arqli baslawish klass oqiwshilariniń awizeki sóylew kónlikpelerin qáiplestiriw metodikasi (tálim qaraqalpaq tilinde alip barilatuǵın mektepler misalında)	379
Jumaniyazova Z.R. Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde balalarga quriw-jasaw iskerligi úyretiw	383
Ахунов У.Р. Балалар психологиясы өзгешелиги ҳәм жеке өзгешеликлериниң жүзеге келиўине тәсир етиўши факторлар	387
O'roqova Sh. S. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual salohiyatini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati	391
Kuchkorova N. Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darslarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish	396
Berdiyeva G.Sh., Ostonova M.I. Didaktik o'yinlar – boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatishning asosiy omili sifatida	401
Asqarova D.Q. Maktabgacha yoshdagi bola shaxsining shakllanishida o'yinchoqlarning ahamiyati	405
Maxmudova G.B. Bolalarning bilish jarayonining rivojlanishi sohasi kompetentsiyalarini shakllantirish mazmuni	411
Irisboyeva Yo.O'. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida bolalarni savodga o'rgatish metodikasi	415
Kamalova N.T. PIRLS xalqaro tadqiqoti boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish	422
Irisboyeva Yo.O'. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida bolalarni maktabga tayyorlashni rejalashtirish	425
Saparbaeva S.K. Boshlang'ish sinf o'quvchilarining ingliz tilini tezkor o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik- psixologik xususiyatlari va omillari	431
Yunusov I.K. Maktabgacha talim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlardagi ta'limiy faoliyatini rivojlantirish metodikasi	436
Mirjalolova L.R. Maktabgacha ta'lim tizimida rivojlanish markazlari faoliyatini integratsiyalash	442
Xakimov A.O. Maktabgacha tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida o'qish savodxonligini rivojlantirishda steam ta'limining ahamiyati	446
Maxmudova G.B. Bolalarning bilish jarayonining rivojlanishi sohasi kompetentsiyalarini shakllantirish metodikasi	450
Tosheva N.T., Sayidova R.S. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	458
Boymurodova M.G'. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda xalq marosimlari orqali tabiatga muhabbatni shakllantirish	465
Odilova S.K. Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalar tarbiyasida o'yinlarni faoliyat sifatida o'ziga xos xususiyatlari	469
Madaminova N.J. Maktabgacha ta'lim talabalari uchun ingliz tilini virtual muhitda o'rganish: ta'lim platformalari va multimedia vositalari integratsiyasi	477
Oloqulova F.U. Ona tili darslarida o'quvchilarning tadqiqotchilik elementlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari	481
Ne'matova D.B. Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalar orqali o'quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirish	487

Sunnatova M.S. Bola shaxsini rivojlanishida nutqning roli	495
Jo'rayeva Z.S. Rivojlanish markazlarida bolalar faoliyatini tashkil etish orqali ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalash usullari	501
Kamalova N.T. Boshlangan sinf o'quvchilarining o'qib tushunish mahoratini rivojlantirish (PIRLS)	506
Бабашева Г.Б. Ижодий тафаккурни ўстириш омиллари	510
To'yurodova D.D. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarida o'z-o'zini boshqarish ko'nikmasini shakllantirish	516
Jumaniyazova Z.R. Xalq o'yinlari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy, tarbiyalashning ma'naviy-estetik jihatlarni shakllantirish	522
Sattorova M.A. Maktabgacha ta'linda STEAM ta'lim texnologiyasi	528
Temirbekova A.O., Yusupbayeva L.A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kelajak kasblariga bo'lgan qiziqishni raqamli darslar orqali shakllantirish	536
Juginisova J.I. Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining o'quv-tarbiya faoliyatini shakllantirishda elektron o'quv resurslaridan foydalanish	540
Tajbenova S.S. Boshlang'ich sinf ona tili darsliklarining ilmiy va amaliy tahlili	545
Saidova G.H. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kreativ salohiyatni takomillashtirish professogrammasi	552
Jumabayev A.D. Tarbiya fanida loyihaga asoslangan ta'limdan foydalanish bosqichlari	559
Бекманова Ж.А. Новый подход к коррекционной работе с детьми с особыми образовательными потребностями	566
Бекманова Ж.А. Значение художественно-эстетической деятельности во всестороннем развитии личности дошкольников	571
Таджибаев С.С. Профессиональные компетенции будущего педагога-воспитателя доо в развитии изобразительной деятельности дошкольников	577
Abdulkarimova Sh.N. Methods of developing the creative activity of a teacher in an innovative environment in a future preschool educational organization	582

ТАСВИРИЙ САЪНАТ

Abduxamidov S.M., Nabiyeva Yu.A. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilar innovatsion salohiyatini rivojlantirishning ijodkorlik malakalari metodikasi	588
Maxmudov A.O. Kulolchilik san'atida etnik-madaniy an'analar	592
Arabov I. Musiqiy tarbiya – bu shaxs tarbiyasidir	597
Oripova R. Musiqa ta'limining o'quvchi-yoshlarni axloqiy-estetik tarbiyalashdagi imkoniyatlari	600
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy ta'lim tizimida tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentligi mohiyati	605
Mirzayev S.O. Kichik yoshdagi maktab o'quvchilariga ta'sviriy san'at fanini o'rgatishda uslubiy texnika sifatida foydalanish	610
Bekmuratov N.A. Tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirishda badiiy tafakkur elementlari o'rni	622
Каримова М.М. Обучение, воспитание и передача музыкального знания от старшего поколения к младшему	627

СОЦИАЛҲҚ ПЕДАГОГИКА

Абдимуратова Н.П. Студент жасларда руўхий дўньякарасты раўажландырыў	633
Abdimuratova N.P. Talabanin estetikaliq iskerligin jetilistiriw jollari	638
Nagmetova N.M. Studentlerde familistik madeniyatti rawajlandiriw metodikasi	643
Djumabaev N. Koshi ten'sizliginen paydalanip ten'sizliklerdi da'lillew usullari	646
Seytkasimov D.B. Qaraqalpaq tilinde nizamshil'iq stiline baylanisli o'zgeshelikler	650
Seytkasimov D.B. Filolog studentlerdiñ lingvometodikaliq kompetenciyasin rawajlandiriw metodikasi mashqalalari	655

Plegenov B.N., Uteulieva A. Logikalik ámellerdi ornlawda MultimediaLogic programmasi imkaniyatlarinan paydalaniw	663
Kurbaniyazova Z.K. Бўлажак ўқитувчиларнинг ижтимоий-педагогик компетентлигини ривожлантириш ва унинг ахборотлашган моделини лойиҳалаш алгоритми	666
Усманова Ш.Дж. Талабалар ижтимоий фаоллашувида интеллект факторлари мутаносиблиги масаласи	673
Qadrekova A. Q. Baslawish klass o'qiwshilariniń matematikalik mádeniyatin qáliplestiriw jollari	679
Nagmetova N.M. Baslawish klass matematika sabaqlarinda dóretiwshilikni qáliplestiriwde TRIZ texnologiyasidan paydalaniw jollari	685
Yusupova G., Polvanova Sh. O'zbek tili darslarda nutqiy ko'nikmalarni interfaol usullardan foydalangan holda tashkil qiliash	689
Buranova Sh.M., Kurbanbayev O.H. O'quvchi va o'qituvchilar nutqidagi sheva ta'siri natijasidagi xato va kamchiliklarni bartarafetish – pedagogik muammo	693
Kdirniyazova O.A. Ommaviy axborot vositalari - talaba-yoshlar ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish sharti sifatida	699
Xudayarova M.T. O'zbek tili darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	703
Даминов И.Ш. Бўлажак ўқитувчиларда касбий компетентли ёндашуви шакллантириш технологиялари	709
Yusupov Q.D. Oiladagi shaxslar aro munosabatlar va ularning tarbiyaviy ta'sir taktikasi	714
Buranova Sh. M., Kurbanbayev O.H. Qoraqalpog'istonning shimoliy hududlarida o'zbek tilini bilingivizm sharoitida o'qitishning ba'zi muammolari	718
Сапаров Ш.Б. Рахбар фаолиятининг нуқсонлари ва уларни бартараф этиш йўллари	723
Sharifzoda S.O'. Gender yondashuv asosida o'quvchilarni ijtimoiylashtirish strategiyalari	729
Zaynitdinova M.A. Summativ va formativ baholash tizimi	735
Najimova A.D. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilar nutqini o'stirish masalalari	741
Meylieva M.S. Talabalarning ijodiy qobiliyatlarini akmeologik yondashuv asosida rivojlantirish muammo sifatida	746
Xojamuratov R. I. Ingliz tilini o'rganishda o'quvchilarning innovatsion madaniyatini rivojlantirish	753
Nekboyev X.X. Axborot va axborotlashgan jamiyat	757
Raimbayeva R.R. O'zbekiston Respublikasida logistika sohasining rivojlanish istiqbollari	764
Kudenov T.M. Axborotlashgan ta'lim muhitida talabalarning mustaqil o'z-o'zini rivojlantirishda pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishni takomillashtirish	768
Оринбетов Н.Т. Ўқувчи ёшларнинг ҳуқуқий маданиятини оширишда мустақил ишларнинг аҳамияти	774
Seytkasimov J.N. Vatanparvarlik tushunchasining mohiyat-mazmuni	779
Байжанов Т.Ж. Работа с родителями детей в ДОО	785
Караева К.Н. Основные характеристик esp и cilil подходов в преподавании английского языка	791
Уразова А. Современный русский язык в виртуальном пространстве	801
Mirzaev B.S., Martin Welp, Eshchanova G. E. Implementation of Best Practices in Germany to Ensure the Internal and External Quality of Foreign Language Education of Engineering Personnel Studying in the Field of Agriculture	806
Eshchanova G.E. Advantages of practices in Germany aimed at ensuring the Internal and External Quality of teaching English to future Engineers of Agricultural Universities	811

Eshchanova G.E., Ulugbekova M.U. Using the rich experience of Germany for ensuring the Internal and External Quality in teaching English Language Engineers studying at Agricultural Universities	817
Madaminova S.A. Essential features of teaching english for specific purposes (esp) students in multilingual system	822
Nulloev U.A. Improving Oral and Spoken Skills of Engineers at Technical Universities using Productive and Receptive Methods	828
Nulloev U.A., Jumanov A.A. Improving oral and spoken skills of engineering personnel at technical universities by implementing productive and receptive methods in teaching english language	834
Yusupbayev M. G. The development of the Art of dubbing-in in the history of the Karakalpak film Art	840
Seytmuratov Q. Abdulla Avloniydin' pedagogikalıq-ag'artıwshılıq xızmetleri	844

ФИЗИКАЛЫҚ ТӘРБИЯ ХЭМ СПОРТ

Xudayberganov O. E O'yinlararo siklarda malakali basketbolchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish	849
Xudayberganov O. E. Erkin kurashda motivatsion harakatlantiruvchi tizimlarni shakllantirish texnologiyasi	856
Shamsiyev R.M. Uzuliksiz ta'lim jarayonida jismoniy tarbiya darslarini tashkil etishning metodik ta'limoti	864
Zakirov F.M. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisini kommunakativ madaniyatini shakllantirishning didaktik imkoniyatlarini takomillashtirish	868
Rahmonova G. U. Jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilarning axloqiy tarbiyasi muammosi	872
Ҳазратқулов С. Профессионал баскетболчиларда иродавий сифатларни намоён бўлишида ирода кучи даражасининг ўрни	875
Musayev B. Gimnastika turlariga umumiy tushincha	880
Ҳазратқулов С. Профессионал баскетболчиларнинг иродавий сифатларини шаклланишида ўзини-ўзи баҳолашнинг аҳамияти	886
Mirzakulov Sh. Kurashchining ko'p yillik texnik-taktik tayyorgarligi	892
Boltayev A.A. Ko'p yillik tayyorgarlik bosqichida sportga saralash va yo'naltirish	898
Begaliyev B. A. Jismoniy tarbiya va sport o'yinlari rivojlanishi tarixi	905
Rahmonova G. U. Jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik asoslari	910
Sultonov B.S. Yengil atletikaning 13-14 yoshli o'quvchilar jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishdagi ahamiyati	913
Yuldashev B.N. Og'ir atletchilarning sport mahoratini oshirishning pedagogik sharoitlari	916
Муроталиев Ж. Р. Umumta'lim maktablarida harbiy tayyorgarligini oshirishda ma'naviy-axloqiy fazilatlarini tarbiyalash texnologiyalari	924
Муроталиев Ж. Р. Технологии воспитания духовно-нравственных качеств при обучении военной подготовки в общеобразовательных школах	929
Ёмгиров Г. Б. Лёгкая атлетика. Внедрение инновационных технологий в бег на средние дистанции (кросс)	933
Шамсиев Р.М. Достижение механизма развития персонала физического образования в инновационной деятельности	938
Niyazov A.T., Samekeev I.M. Functions and forms of physical culture in society	943

O'QUV-AMALIY JARAYONLARNI RAQAMLI MODELLASHTIRISHDA DASTURIY TA'MINOTLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATI

Mirzaalimov Avazbek Alisherovich,
Andijon davlat pedagogika instituti
Fizika va texnologik talim kafedrası dotsenti

Tayanch so'zlar: raqamli modellashtirish, dasturiy ta'minot, didaktik xususiyatlar, adaptiv ta'lim, learning analytics, kognitiv diagnostika, individual o'quv trayektoriyasi, interaktiv ta'lim, simulyatsiya, prognozlash.

Ключевые слова: цифровое моделирование, программное обеспечение, дидактические особенности, адаптивное обучение, учебная аналитика, когнитивная диагностика, индивидуальная учебная траектория, интерактивное обучение, симуляция, прогнозирование.

Key words: digital modeling, software, didactic features, adaptive learning, learning analytics, cognitive diagnostics, individual learning trajectory, interactive learning, simulation, forecasting.

РЕЗЮМЕ:

Mazkur maqolada o'quv-amaliy jarayonlarni raqamli modellashtirishda qo'llaniladigan dasturiy ta'minotlarning o'ziga xos didaktik xususiyatlari tahlil qilinadi. Xususan, dasturiy vositalarning nafaqat texnik platforma, balki ta'lim jarayonini boshqaruvchi va pedagogik ta'sir ko'rsatuvchi kompleks tizim sifatidagi roli asoslab beriladi. Maqolada adaptivlik, kognitiv yo'naltirilganlik, real vaqt monitoringi, didaktik moslashuvchanlik, interaktivlik va simulyatsiya, prognozlash hamda integrativlik kabi muhim xususiyatlar ilmiy jihatdan yoritiladi.

РЕЗЮМЕ:

В данной статье анализируются дидактические особенности программного обеспечения, применяемого при цифровом моделировании учебно-практических процессов. В частности, обоснована роль программных средств не только как технической платформы, но и как комплексной системы, управляющей образовательным процессом и оказывающей педагогическое воздействие. В статье научно освещаются такие важные характеристики, как адаптивность, когнитивная направленность, мониторинг в реальном времени, дидактическая гибкость, интерактивность и симуляция, прогнозирование и интегративность.

SUMMARY:

This article analyzes the specific didactic features of software used in the digital modeling of educational and practical processes. In particular, the role of software tools is substantiated not only as a technical platform but also as a comprehensive system that manages the educational process and exerts pedagogical influence. The article scientifically highlights important features such as adaptability, cognitive orientation, real-time monitoring, didactic flexibility, interactivity and simulation, forecasting, and integrativeness.

KIRISH

O'quv-amaliy jarayonlarni raqamli modellashtirishda dasturiy ta'minotlarning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, ular ta'lim jarayonida oddiy texnik vosita sifatida emas, balki didaktik boshqaruvni ta'minlovchi hamda pedagogik ta'sir ko'rsatishga xizmat qiluvchi kompleks instrument sifatida namoyon bo'ladi. Bunday dasturiy vositalar o'quv materialini shunchaki elektron shaklda uzatish bilan cheklanmay, balki o'quvchining bilim darajasi, o'zlashtirish sur'ati, individual ehtiyojlari, kognitiv faolligi va o'quv faoliyatidagi qiynchiliklarini aniqlash hamda ular asosida o'quv jarayonini moslashtirish imkonini beradi. Shu jihatdan ular ta'limni individuallashtirish, differensiallashtirish va adaptiv boshqarishning muhim vositasi hisoblanadi. Mazkur tizimlarning eng muhim xususiyatlaridan biri adaptivlik, ya'ni moslashuvchanlikdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Adaptivlik dasturiy ta'minotning o'quvchi faoliyatiga qarab o'z mazmuni, topshiriqlar murakkabligi, taqdimot shakli va o'qitish tezligini o'zgartira olish qobiliyatini anglatadi. Bunday imkoniyat o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda alohida ahamiyat kasb etadi, chunki har bir ta'lim oluvchining bilimni qabul qilish, qayta ishlash va amaliyotga tatbiq etish darajasi o'ziga xos xarakterga ega bo'ladi[1]. An'anaviy ta'limda o'quvchilar uchun bir xil mazmun va bir xil sur'atdagi taqdimot ustun bo'lsa, adaptiv dasturiy vositalar individual farqlarni hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishga xizmat qiladi.

Adaptivlikning metodologik asosida learning analytics va kognitiv diagnostika yondashuvlari muhim o'rin tutadi. Learning analytics o'quvchining raqamli muhitdagi faoliyatiga oid ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, tahlil qilish va ularning asosida pedagogik qarorlar qabul qilishga yo'naltirilgan tizimdir[2]. Ushbu yondashuv yordamida o'quvchining platformadagi faolligi, topshiriqlarni bajarish vaqti, xatolar soni, muvaffaqiyat darajasi, qaysi mavzularda qiynchilikka duch kelayotgani kabi ko'rsatkichlar aniqlanadi. Mazkur ma'lumotlar nafaqat o'quv natijalarini qayd etish, balki o'quvchining keyingi rivojlanish dinamikasini prognoz qilish, ehtimoliy muammolarni oldindan ko'rish va ularga nisbatan mos ta'limiy choralarni belgilash imkonini beradi. Natijada dasturiy ta'minot o'quvchi faoliyatini kuzatib boruvchi passiv vosita emas, balki o'qitish strategiyasini shakllantiruvchi faol didaktik mexanizmga aylanadi.

Kognitiv diagnostika esa o'quvchining faqat tashqi natijalarini emas, balki uning o'rganish jarayonidagi ichki psixologik va tafakkuriy mexanizmlarini

aniqlashga qaratilgan yondashuvdir[2]. Bu orqali talabaning bilimni qanday o'zlashtirayotgani, qaysi kognitiv operatsiyalarni muvaffaqiyatli bajarayotgani, qaysi bosqichlarda qiyinchilikka duch kelayotgani, uning xatolari yuzaki yoki tizimli xarakterga egaligi aniqlanadi. Shunday qilib, adaptiv dasturiy ta'minot nafaqat "to'g'ri" yoki "noto'g'ri" javobni belgilaydi, balki o'quvchining fikrlash usuli, muammo yechish strategiyasi va bilish faoliyatining individual xususiyatlarini ham hisobga oladi. Bu esa ta'lim mazmunini yanada aniqroq moslashtirish imkonini beradi.

Adaptiv dasturiy vositalarning amaliy qiymati individual o'quv trayektoriyasini shakllantirishda yaqqol namoyon bo'ladi. Individual o'quv trayektoriyasi har bir o'quvchi uchun uning tayyorgarlik darajasi, ehtiyojlari, qiziqishlari va o'zlashtirish sur'atidan kelib chiqib tuziladigan o'ziga xos ta'lim yo'lidir. Raqamli modellashtirish sharoitida dasturiy ta'minot ushbu trayektoriyani dinamik tarzda yaratadi: bilim darajasi yuqori bo'lgan o'quvchilarga murakkabroq va ijodiy topshiriqlarni, qiyinchilikka duch kelayotgan o'quvchilarga esa soddalashtirilgan, bosqichma-bosqich va qo'llab-quvvatlovchi materiallarni taklif etadi. Buning natijasida ta'lim jarayonida "barcha uchun bir xil yondashuv" tamoyili emas, balki "har bir o'quvchi uchun mos yondashuv" prinsipi ustuvorlik kasb etadi. Shuningdek, adaptivlik o'qituvchining pedagogik faoliyatini ham samarali tashkil etishga yordam beradi.

Dasturiy ta'minot orqali o'qituvchi har bir o'quvchining rivojlanish holatini monitoring qiladi, qaysi mavzular bo'yicha qo'shimcha tushuntirish zarurligini aniqlaydi, o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini ko'radi hamda shu asosda individual yoki guruhli pedagogik ta'sir choralari belgilaydi[1.7]. Demak, adaptiv tizimlar o'qituvchini almashtirmaydi, aksincha uning diagnostik, tahliliy va boshqaruv faoliyatini kuchaytiradi.

O'quv-amaliy jarayonlarni raqamli modellashtirishda dasturiy ta'minotlarning muhim didaktik xususiyatlaridan yana biri kognitiv yo'naltirilganlik hamda real vaqt monitoringi va tahlil qilish imkoniyati bilan belgilanadi. Ushbu xususiyatlar zamonaviy ta'lim texnologiyalarining nafaqat natijaga, balki o'rganish jarayonining ichki mexanizmlariga yo'naltirilganligini ko'rsatadi.

MUHOKAMA

Kognitiv yo'naltirilganlik dasturiy vositalarning o'quvchining faqat yakuniy natijalarini emas, balki uning bilimni egallash jarayonini, fikrlash faoliyatini va muammolarni hal etish strategiyalarini tahlil qilishga qaratilganligini anglatadi. Bunday yondashuvda o'quvchining har bir harakati – masalani yechish bosqichlari, tanlagan yo'li, xatoliklari va ularning

takrorlanish darajasi muhim diagnostik ma'lumot sifatida qaraladi. Natijada o'quvchining bilim darajasi yuzaki baholanmaydi, balki uning bilim tuzilmasi, tushunchalar o'rtasidagi bog'lanishlar va kognitiv rivojlanish darajasi aniqlanadi. Mazkur jarayon bevosita kognitiv diagnostika tizimlari bilan uzviy bog'liqdir.

Kognitiv diagnostika o'quvchining o'rganish jarayonidagi ichki psixologik va tafakkuriy omillarni aniqlashga xizmat qiladi. Jumladan, o'quvchi qaysi bilim elementlarini to'liq o'zlashtirgan, qaysilarida bo'shliqlar mavjud, qaysi xatolar tizimli xarakterga ega ekanligi aniqlanadi. Shu asosda dasturiy ta'minot o'quvchiga mos tavsiyalar, qo'shimcha tushuntirishlar yoki alternativ o'qitish strategiyalarini taklif etadi. Bunday yondashuv chuqur o'rganishni ta'minlab, o'quvchining faqat faktlarni yodlab olishiga emas, balki tushunish, tahlil qilish va qo'llay olish kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Raqamli modellashtirish sharoitida kognitiv yo'naltirilganlikning ahamiyati ayniqsa ortadi, chunki dasturiy vositalar orqali o'quvchining har bir bosqichdagi faoliyati qayd etilib, tizimli ravishda tahlil qilinadi. Bu esa o'qituvchiga o'quvchining individual rivojlanish trayektoriyasini yanada aniqroq belgilash imkonini beradi. Shuningdek, bu yondashuv inklyuziv ta'lim sharoitida alohida ehtiyojga ega bo'lgan o'quvchilar bilan ishlashda ham samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Real vaqt rejimida tahlil qilish imkoniyati o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi "feedback" mexanizmini sezilarli darajada kuchaytiradi. O'quvchi o'z xatolarini darhol ko'rib, ularni tuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa o'rganish jarayonini uzluksiz va samarali qiladi. O'qituvchi esa umumiy sinf yoki alohida o'quvchi kesimida natijalarni tezkor tahlil qilib, zarur pedagogik choralarni ko'rishi mumkin. Masalan, ma'lum bir mavzu bo'yicha ko'pchilik o'quvchilarda qiyinchilik kuzatilsa, o'qituvchi shu mavzuni qayta tushuntirish yoki metodikasini o'zgartirish haqida qaror qabul qiladi.

Raqamli modellashtirish asosida o'quv-amaliy jarayonlarni tashkil etishda dasturiy ta'minotlarning muhim didaktik xususiyatlari qatorida didaktik moslashuvchanlik, interaktivlik va simulyatsiya imkoniyati, prognozlash hamda optimallashtirish, shuningdek integrativlik alohida o'rin tutadi[5]. Ushbu xususiyatlar zamonaviy ta'lim muhitining samaradorligini oshirish, o'quv jarayonini individuallashtirish va real hayotga yaqinlashtirishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Avvalo, didaktik moslashuvchanlik dasturiy ta'minotning ta'lim mazmunini turli darajalarda, o'quvchilarning individual xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda taqdim etish qobiliyatini anglatadi. Bunday moslashuvchanlik o'quv materialini murakkablik darajasi, taqdimot shakli va

o'rganish sur'atiga ko'ra differensiallashtirish imkonini beradi. Natijada o'quvchilar bir xil mazmunni turli yo'llar orqali, o'ziga qulay tezlikda o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayniqsa, multimodal yondashuv – ya'ni matn, audio, video va interaktiv vositalarning uyg'unligi – bilimni ko'p kanalli qabul qilishni ta'minlab, o'quvchilarning kognitiv faoliyatini faollashtiradi. Bu xususiyat inklyuziv ta'lim sharoitida alohida ahamiyat kasb etadi, chunki turli ehtiyojlarga ega bo'lgan o'quvchilar uchun moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish imkonini beradi.

Interaktivlik va simulyatsiya imkoniyati esa raqamli modellashtirishning eng muhim ustunliklaridan biri hisoblanadi. Dasturiy vositalar yordamida murakkab ilmiy va amaliy jarayonlar vizual va dinamik tarzda modellashtiriladi, virtual laboratoriyalar tashkil etiladi hamda o'quvchilarga tajriba o'tkazish imkoniyati yaratiladi[5]. Bunday yondashuv nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtiradi va o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi. Interaktiv muhitda o'quvchi passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida jarayonga jalb etiladi, bu esa uning mustaqil fikrlash, muammo yechish va qaror qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, simulyatsiya real hayotda xavfli yoki murakkab bo'lgan jarayonlarni xavfsiz sharoitda o'rganish imkonini beradi, natijada o'quv-amaliy faoliyat real hayotga maksimal darajada yaqinlashtiriladi.

Dasturiy ta'minotlarning yana bir muhim xususiyati prognozlash va optimallashtirish imkoniyatidir. Zamonaviy raqamli tizimlar o'quvchining o'quv faoliyati haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish asosida uning kelajakdagi o'zlashtirish natijalarini bashorat qila oladi. Bu esa o'qitish jarayonini oldindan rejalashtirish, ehtimoliy qiyinchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqish imkonini beradi. Shu bilan birga, tizim o'quv jarayonining samaradorligini oshirish maqsadida o'qitish metodlari, topshiriqlar murakkabligi va taqdimot shakllarini optimallashtiradi. Natijada ta'lim jarayoni ilmiy asoslangan, maqsadga yo'naltirilgan va yuqori natijadorlikka ega bo'lgan tizimga aylanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, didaktik moslashuvchanlik, interaktivlik va simulyatsiya, prognozlash hamda optimallashtirish, shuningdek integrativlik kabi xususiyatlar raqamli modellashtirishga asoslangan dasturiy ta'minotlarning pedagogik qiymatini belgilovchi asosiy omillar hisoblanadi. Ushbu xususiyatlar orqali ta'lim jarayoni shaxsga yo'naltirilgan, moslashuvchan, innovatsion va yuqori samaradorlikka ega tizim sifatida rivojlanadi hamda zamonaviy ta'lim talablariga to'liq javob beradi.

Raqamli modellashtirishda qo'llaniladigan dasturiy ta'minotlar o'zining

adaptivligi, kognitiv yoʻnaltirilganligi, real vaqt monitoringi, didaktik moslashuvchanligi va prognozlash imkoniyatlari bilan ajralib turib, oʻquv-amaliy jarayonlarni individuallashtirish hamda taʼlim samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi kompleks pedagogik vosita sifatida namoyon boʻladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Anderson, J. R. *Cognitive Psychology and Its Implications*. – New York: Worth Publishers, 2010. – 519 p.
2. Ferguson, R. Learning analytics: drivers, developments and challenges // *International Journal of Technology Enhanced Learning*. – 2012. – Vol. 4(5–6). – P. UL304–317.
3. Possaghi, I. et al. Technologically-rich computational activities in K–12 education: a systematic review of constructivist and constructionist interventions // *Behaviour & Information Technology*. – 2025.
4. Junaedi, L. The design and efficacy of interactive digital simulations for early childhood education: Integrating Piaget’s cognitive development theory // *PAUD Motoric Journal*. – 2025.
5. Kefalis, C., Skordoulis, C., Drigas, A. Digital Simulations in STEM Education: Insights from Recent Empirical Studies, a Systematic Review // *Encyclopedia*. – 2025. – Vol. 5, No. 1. – 10.